

Propuesta para la gestión de los retos que enfrenta el Estado Panameño en materia de Derechos Humanos- enfoque Plan Estratégico de Gobierno 2019 - 2024 de Panamá, Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Katherine Yoritzel Rivera

Abogada.

Planteamiento del problema: A finales del año 2019 y marcando el inicio del nuevo gobierno panameño liderizado por el señor presidente Laurentino Cortizo, había establecido un plan estratégico, para poner en marcha 5 ejes fundamentales para el desarrollo del país.

Sin poderse advertir que, a principios del año 2020, la pandemia que azotaba el área de Wuhan China, iba a llegar al territorio panameño y otros lugares del mundo, convirtiéndose en una crisis mundial, para la cual, los gobiernos no solo han tenido que enfocarse en combatir la pandemia, sino también, las secuelas económicas que van creando brechas en la sociedad y que han dado como resultado una crisis económica mundial, de la cual Panamá, no es ajena a esta realidad.

En este ensayo, trataremos de abordar el tema contenido en el Objetivo 17 del Plan Estratégico del Gobierno de la República de Panamá 2019- 2024, que tenía como fundamento revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, correlacionado este tema, con los derechos humanos fundamentales, el cual el fin primordial es poder gozar de una vida digna, en igualdad de oportunidades, y que las facilidades económicas no solo sean para los que cuentan con más recursos, sino, que el desarrollo sostenible pueda llegar a todos los panameños, para poder afrontar la crisis mundial que se está viviendo actualmente.

En este orden de ideas, nos propondremos como meta de este proyecto, ofrecer una propuesta para que el gobierno pueda plantear políticas públicas, que promuevan el desarrollo y la economía del país y así combatir la desigualdad económica, crear una seguridad social sólida, que sería un garante de la no vulneración de derechos humanos fundamentales, como una vida digna.

Palabras clave: desarrollo sostenible, derechos humanos, economía, pandemia, igualdad, oportunidades, estrategias, pobreza, políticas económicas.

El preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que reza: **“no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”** (Manili, 2012).

El gobierno panameño, enfrenta hoy por hoy un gran reto, el cual es combatir la pandemia y mejorar la economía para que todos los panameños gocen de igualdad de derechos, como salud, educación, acceso al trabajo, y seguridad social.

Tenemos que la Ley 34 del 2008, señala que al inicio de cada administración, y dentro de los primeros seis meses de su mandato, se debe elaborar y aprobar un nuevo Plan Estratégico de Gobierno (PEG) enmarcado dentro de los objetivos y metas que surgen de la Concertación Nacional.; este debe contener además de un diagnóstico inicial, en el que se detalla la situación actual del país y su estado financiero, el Plan comprende una estrategia económica y social integrada por cinco pilares estratégicos, a saber: el Buen Gobierno, Estado de Derecho, Economía Competitiva que genere empleos, Combate a la Pobreza y la Desigualdad y Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Cada pilar estratégico cuenta con una serie objetivos específicos de los que se desprenden las tareas principales. Además, también se destaca una acción prioritaria para cada objetivo para implementar a corto plazo con efectos al mediano plazo (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2021).

En este mismo orden de ideas, podemos observar que la finalidad de este plan estratégico del Gobierno, es eliminar la desigualdad social, que es una forma de acto discriminatorio, el cual es considerado como parte de una violación de los derechos humanos, la desigualdad desde el aspecto que sea visto, económico o social.

Tenemos que la Constitución Política de la República de Panamá establece en su preámbulo como fin primordial fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional; todo esto es a través de la igualdad de derechos y no la discriminación por condición social,

sexo, o creencia religiosa, todo ello forma parte de los derechos fundamentales a los cuales, tenemos derecho cada uno de los asociados, eliminando las brechas de condiciones social, clase alta, clase media, barrios populares y rurales y que al final todos gocen de las mismas oportunidades.

Se puede observar que las metas primordiales del Plan Estratégico del Gobierno 2019 – 2024, destacan:

Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal

1. Incrementar la calidad, eficacia y eficiencia del gasto público para mejorar la relación costo-beneficio social y, por ende, mejorar la condición de vida de los panameños.
2. Publicar las cifras de ejecución presupuestaria de manera oportuna y transparente.
3. Pagar dentro de los 60 días las cuentas de los contratos que se suscriban bajo nuestra administración.
4. Poner al día las cuentas vencidas legítimas, a personas naturales o jurídicas, para reactivar la economía.
5. Simplificar el sistema de pago de impuestos, eliminando discrecionalidad y la complejidad en los procesos y trámites ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y profesionalizar al personal de la DGI, especialmente, en la atención de los contribuyentes.
6. Aprobar una Ley de Asociación Público Privada para apalancar mayores inversiones públicas, con mayor eficiencia, procurando reducir el riesgo financiero del Estado.
7. Incrementar el nivel de inversión pública en las provincias y las comarcas.

(Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2021).

De estas metas, es que nace la Observación 17, del Plan estratégico, que hace referencia a Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, el cual tiene como objetivo primordial lograr un equilibrio entre las necesidades sociales y la protección del medioambiente. Para ello, se desarrollan proyectos sostenibles relacionados con la mejora de la eficiencia energética, el transporte ecológico o viviendas sostenibles, tiene como sus ejes principales: erradicar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, justicia y paz, gobiernos sólidos.

En septiembre de 2015, Panamá adoptó mediante Decreto Ejecutivo la Agenda 2030 y los ODS como parte de su agenda de desarrollo nacional y creó una comisión de apoyo y seguimiento para su implementación. En 2016, presentó su primer Reporte Voluntario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el que presentó sus líneas estratégicas para avanzar en la Agenda 2030 y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Qué implica el desarrollo sostenible?

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es un programa ambicioso, universal y holístico. El PNUD promueve un enfoque integrado que aborde asuntos relacionados de la pobreza multidimensional, desigualdad y exclusión, y sostenibilidad, a la vez que mejora los conocimientos, las aptitudes y las tecnologías de producción para ampliar las opciones de las personas, reducir los riesgos y mantener los logros en materia de desarrollo.

Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades y proporcionar un entorno propicio para el acceso a las oportunidades, centrándonos en los grupos de poblaciones más vulnerables y excluidos para que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021).

Para este año 2021, el Gobierno Panameño a través de la Cancillería en conjunto con las Naciones Unidas han formado el marco de cooperación Internacional para el desarrollo sostenible para el periodo 2021 – 2025; cuya finalidad primordial es la reducción de las desigualdades económicas, sociales y territoriales que existen en el país, para que todas las personas en especial las que estén en situaciones más vulnerables puedan aprovechar, y enfrentar las consecuencias económicas que ha dejado el COVID 19.

El Sistema de las Naciones Unidas en Panamá y sus diversas agencias, fondos y programas han venido acompañando al país desde un inicio en la alineación del Plan Estratégico Nacional con las acciones sociales prioritarias para avanzar en la Agenda 2030 y alcanzar los 17 ODS.

La ONU en Panamá trabaja en estrecha colaboración con las diversas instituciones de Gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, gobiernos locales, medios de comunicación y asociaciones de jóvenes con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, empoderar a las niñas, adolescentes y a las mujeres adultas, incentivar la innovación y hacerle frente a la emergencia climática

¿Qué se entiende por vida digna y su relación con los derechos Humanos?

A nuestro criterio y luego de revisar doctrinas, podemos decir que el derecho a una vida digna, es inherente a la condición de derecho humanos, con el cual nacemos cada uno de los seres humanos, sin distinción de sexo, raza ideología, o condición económica, condición jurídica o condición internacional.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la seguridad y sobre todo a la seguridad social, que es una obligación fundamental del Estado, esto forma parte de esa universalidad de los derechos.

El objetivo que el Estado elabore políticas públicas para mejorar las condiciones económicas de todos los asociados, tiene como fin fundamental, que todos los habitantes de un determinado país o región participen, de manera justa y equitativa, de los beneficios que generen el desarrollo socioeconómico y social, y no se dé por el contrario una violación de estas garantías, que surta un efecto domino que desencadene en problemas sociales, como migración, pobreza, delincuencia, por falta de oportunidades para surgir y mantener una vida digna.

Tenemos que la seguridad social como derecho humano se encuentra establecido en los arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9 del Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales y art. 9 del Protocolo de San Salvador. Cabe señalar, que el derecho a la seguridad social está incluido dentro de los denominados derechos económicos, sociales y culturales y al abordar este tema y su relación como derecho humano, se vuelve un tema de perspectiva Internacional, pues al vulnerar este derecho, se pueden tomar acciones legales ante los Comités pertinentes.

La política pública con perspectiva de derechos humanos ***tiene su origen en la Conferencia de Viena de 1993, donde se acordó que los Estados tienen la obligación de crear programas de derechos humanos. Esta idea supone que para realización de los derechos humanos no sólo se requiere de instituciones que refuercen adecuadamente la atención de los casos particulares (o colectivos de violaciones) sino también de programas de política pública consistentes con la realización de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.*** (González Saborido, 2019)

A través de estas normativas tanto, nacionales como internacionales se da entonces, el bloque de Constitucionalidad, el cual busca proteger estos derechos, entre ellos la vida digna, que puede ser lograda a través del desarrollo sostenible de los pueblos, siendo este uno de los objetivos principales que tuvo el gobierno del presidente Cortizo, al crear su Plan Estratégico, que tenía como objetivo principal erradicar la pobreza y que lleguen las mismas oportunidades para cada uno de los panameños, que se mejorase su calidad de vida.

Para tener una aproximación a la relación entre los derechos humanos y las políticas Públicas, hay autores que ya han desarrollado esta idea, entre ellos destaca Juan González Saborido, que hace

referencia a esta relación y la define de esta manera:

“Un primer aspecto que consideramos importante aclarar para dilucidar correctamente la relación entre los derechos humanos y las políticas públicas es que partimos de una concepción que plantea que los derechos humanos deben ser interpretados y aplicados en base a un “ethos” que tenga presente la dignidad de la persona humana como centro de las políticas públicas, fundada en su carácter único e irrepetible.

Esto significa que las políticas públicas que se diseñen no deben limitarse a establecer derechos meramente formales, sino que deben dirigirse a las realidades concretas de las personas situadas en contextos históricos y socioculturales determinados. Vale decir que las políticas de seguridad social, según este “ethos”, deben estar orientadas especialmente a los sectores más vulnerados y excluidos, que son los más necesitados de cobertura frente a los riesgos sociales”. (González Saborido, 2019).

Al hablar de políticas públicas, se hace necesario tomar en consideración aspectos importantes, como las particularidades de cada región, que se tome en cuenta las condiciones socio culturales, de cada lugar y sobre todo las necesidades básicas que deben ser cubiertas, porque a nuestro criterio esa debe ser la finalidad de las políticas públicas cubrir las necesidades básicas de cada uno de los ciudadanos, a través de estas políticas públicas, la creación de nuevas formas de subsistencia, para las personas, considero, además, que por medio de desarrollo sostenible, se pueden crear esa fuente que genere ingresos, utilizando los mismos recursos con los cuales se cuenta en el entorno.

Desde hace tiempo el gobierno a través de esas políticas públicas ha creado instituciones que promueven el desarrollo emprendimiento, tales como SENACYT, que tiene entre sus funciones primordiales fortalecer, apoyar, inducir y promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con el propósito de elevar el nivel de productividad, competitividad y modernización en el sector privado, el gobierno, el sector académico-investigativo, y la población en general; a través de la creación de becas, incentivos a estudiantes, profesores, fondos para la investigación y el emprendimiento, de igual manera contribuyendo a la comunidad científica a través del apoyo a la investigación científica.

Por otro lado, el IFARHU, es otra de las Instituciones estatales que brinda ese apoyo para el desarrollo de las comunidades, a través de la creación de becas y préstamos para cursar estudios, a toda la población panameña, previo la participación en concursos y cumplir con los requisitos establecidos en

cada concurso anual de becas, las cuales van desde escuela primaria hasta estudios a nivel universitario y de igual manera, para cursar en el ámbito internacional.

Instituciones que apoyan el desarrollo sostenible y emprendimiento, destacan, el MITRADEL, AMPYME, IPACOOOP, los cuales fueron creados para apoyar a los panameños que quieran emprender su propio negocio o tengan un proyecto que pueda ser en beneficio de la comunidad.

La educación es uno de los pilares fundamentales de los 4 Ods, buscando erradicar la deserción escolar de los niños en etapa escolar, según las estadísticas de PNUD, señala que 1 de cada 4 niñas, no asiste a la escuela y por otro lado, se señala que 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres.

Es conclusión es importante señalar que para que se dé un verdadero respeto de los derechos humanos, es importante formular propuestas para hacerle frente a los retos que enfrenta el Estado panameño, para lo cual, desde un inicio nos hemos enfocado en el desarrollo sostenible como una manera de velar por ese respeto, se hace necesario, la puesta e marcha y seguimiento de las estrategias, entre estas puedo sugerir:

- Para el potencial del desarrollo de una comunidad a través del desarrollo sostenible, se busca que las comunidades puedan generar sus propios ingresos a través de los recursos con los cuales cuenta a su alrededor.
- Para que se dé un verdadero respeto de los derechos humanos, se hace necesario que el Estado adopte medidas equitativas, y que no solo sea beneficiado un sector en especial, programas de becas internacionales, estudios superiores y también brindar préstamos a más personas para crear estudios, pues solo a través del estudio se puede combatir la pobreza.
- Potenciar el uso de los recurso naturales e hídricos como una forma de desarrollo sostenible que pueda generar empleos y forma de subsistencia a las personas en las diferentes comunidades.
- Seguimiento a los programas de cursos de INADEH, en las comunidades, más que nada, en la creación de cursos, con desarrollo de habilidades técnicas para las personas, para que así, pueda ser más competitivos, de esta manera generar nuevas plazas de empleo.

Bibliografía

- González Saborido, J. B. (agosto de 2019). *LEGISTER.COM*. Obtenido de Revista Argentina de Derecho de la Seguridad Social: https://ar.lejister.com/articulos.php?Hash=0821941636448c9ede100a92e67c121b&hash_t=f40a4a567622b904c370e3738048a1a5
- Manili, P. L. (2012). *Manual Interamericano de Derechos Humanos*. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley LTDA.
- Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo*. (2021). Obtenido de CEPAL - Naciones Unidas: <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*. (2021). Obtenido de PNUD: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development.html>